

TARIX FANNINI O'RGANISHIDA NAZARIYANING O'RNI

Meliboyev A.A.

Samarqand transport texnikumi

Yoshlar bilan ishlash bo'yicha direktor o'rinbosari

meliboyevako1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14830956>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix fani nazariyasi, uning mazmun mohiyati to'g'risida, tarix nazariyasi bo'yicha innavatsiyon usullarda, ilmiy jarayonlar haqidagi umumiy tasavvurlar majmuyi e'tirof etilgan olimlarning qarashlari va g'oyalari metodologik nuqtayi nazardan tahlil etiladi.

kalit so'zlar: Nazariya, funksiya, metod, bilim, metodologiya, odellashtirish, gipotetik, gipoteza, konsepsiya, empirik semantik;

KIRISH

Tarix fanining nazariyasini ilmiy – nazariy va falsafiy jihatdan atroflicha ishlab chiqilishi tarix fanidan ilmiy tadqiqotlarni olib borish jarayonida ijobiy natijalarga erishish uchun mustahkam zamin bo'ladi. Bu to'g'risida tadqiqotchi Borisnyov quyidagi so'zlarni aytgan: "Изучение теоретических проблем исторической науки, бесспорно, приобретает сейчас все более важное значение в практике подготовки кадров историков высшей квалификации". Tadqiqotchining ushbu fikriga qo'shilish mumkin, tabiiyki, tarixiy tadqiqotlarning subyekti tarix fanidan yuqori saviyada ilmiy-nazariy bilimga ega bo'lishi shart. Qaysiki, tarix nazariyasida bo'shliq va mo'rtlikning mavjud bo'ishi tadqiqotchini ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga ta'sir qilishi ehtimoldan xoli bo'maydi.

Nazariyaning asosiy funksiyasi biron masalani ilmiy-amaliy tushuntirib berishdir. Haqiqatni, qonunlarni, sabablarni izlash maqsadida oldindan biror fikrni bildirishdir. Har bir ilmiy metod ma'lum bir nazariya asosida ishlab chiqiladi. Nazariya bu – bilim sohasida fandagi qonuniyatlar va jiddiy aloqalar to'grisida yaxlit tasavvur beradi. Nazariy bilim amaliyotda tizimlashib moddiylashadi. Nazariya va metodning bir-biriga o'xshashligi mavjud. Ular o'zaro bog'liq bo'ladi. Ba'zida "Nazariya" yoki "nazariy" ibora odamlar tomonidan ular o'zlari shaxsan sinab ko'rmagan yoki tajribadan o'tkazmagan narsalarni tushuntirishda noto'g'ri foydalanadilar. Bunday hollarda semantik jihatdan "gipoteza" tushunchasi bilan almashtiriladi. "Gipotetik" so'zni o'rni nazariy so'zi bilan almashtiriladi. Ayrim hollarda nazariyaning haqiqiyiligiga shubxa qilish mumkin. Ba'zi hollarda nazariyaning ishonchliligini uni oddiy nazariya deb atab uning haqiqiyiligini shubxa ostiga olish mumkin. G'oya hatto tekshirilmaganligini bila turib . Oqibatda nazariya so'zi ko'pincha "amaliyot so'ziga qarshi qo'yiladi. Boshqa fanlar kabi tarix fani ham o'z nazariyasiga ega . Tarix fani XIX asrdan mustaqil fan sifatida shakllanishi uchun zaruriy bo'lgan nazariy jihatlari shakllangan edi. Tarix fani yo'nalishida qator va mzmunan tarixni fan sifatida e'tirof etadigan nazariyalar paydo bo'ldi. Lekin tarix nazariyasi bo'yicha turli bir-birini inkor qiladigan qarashlar ham paydo bo'ldi. Bu turli munozaralarga olib keldi va hozirgacha bu munozaralar da'vom etib keladi. Bizning fikrimizcha bu munozara yana davom etaveradi. Tarix nazariyasini tarixiy – falsafiy jihatdan tadqiq qilish uchun mavjud nazariyalarni qiyosiy tahlilini amalga oshirib, ulardagi umumiy tomonlarini va o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq va tahlil qilish ko'nikmasini

shakllantirish tadqiqotchi uchun ijobiy ahamiyatga ega bo'ladi. Nazariy jihatdan yuksak bilim va ko'nikmaga ega bo'lish tadqiqotning ijobiy natijasini kafolatlaydigan omil bo'ladi. Bu to'g'risida tadqiqotchi Novikovning fikri diqqatga sazovor: "Nazariy bilim empirik bilimlar bosqichida olingan natijalarni chuqurroq umumlashtirishga aylantiradi, birinchi, ikkinchi va hokazo hodisalarning mohiyatini ochib beradi. o'rganilayotgan ob'ektning paydo bo'lish, rivojlanish va o'zgarish tartiblari, qonuniyatlari". Demak, nazariy bilimning sifat jihatdan yuqori darajada bo'lishi ilmiy tadqiqotni chuqur umumlashtirishga, o'rganilayotgan obyektning genezisini mazmun mohiyatini atroflicha tahlil qilishga imkoniyat yaratadi. Hozirgi kungacha tarixchi olimlarning ilmiy-nazariy bilimlarining saviyasi ular bajarayotgan ilmiy tadqiqotlarning sifatiga bevosita ta'sir qilishi tabiiy jarayon bo'lib qolmoqda. Insonning tafakkuri fikrlash asosida rivojlanadi. Fikrlash esa ma'lum bir tarixiy voqelikni tasavvur qilishga imkon beradigan qandaydir, bir tarixiy dalilni o'rganish asosida yuz beradi. Robin Kollingvud shunday ta'kidlaydi: "Tarixiy fikrlash – bu o'zligini anglash funksiyasi yoki vazifasini bajaradigan faoliyat, tafakkur shakli, u faqat tarixiy fikrlashni anglaydigan onga tegishli". Demak, tarixiy ong tarixiy o'tmishni bilish uchun olingan bilimlar asosida shakllanadi. Tarixiy tafakkurni rivojlanishi uchun umum e'tirof etilgan tarixiy taraqqiyot nazariyalarini bilish va ulardan tarixiy taraqqiyot jarayonlarini o'rganishda yoki tahlil qilganda foydalanish ko'nikmasini shakllantirish kerak bo'ladi. Agar odam tarixiy bilimga ega bo'lmasa unda tarixiy mushohada bo'lmaydi va u tarixiy tafakkurga ega bo'lmaydi. Tarix fani va metodologiyasida turli ilmiy-nazariy kinsepsiyalardan foydalaniladi. Konsepsiyaning ma'nosi – lotincha majmua, tizim demakdir. Biror bir sohaga tegishli qarashlar, tamoyillar tizimi, dalillar, hodisalarni tushuntirish, anglash, izohlashning muayyan metodi. A.Alimovning fikricha "Tarixiy konsepsiyaning vazifasi – bu bizni zamonaviy dunyoni anglashga yordam berishdir". Tarixiy taraqqiyotni tabiatdan farq qilgan holda nazariy va amaliy jihatdan tadqiq qilishda Hegel tarix fani nazariyasini rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. "O'zining evolyutsion ta'limotni inkor qilishi bilan bu tafovutni kuchaytirishi bilan u xato qiladi". A.Alimova evolyutsiya nazariyasini jon-jahdi bilan himoya qiladi va bu tarixchining o'z tafakkurida o'zi hikoya qilayotgan o'sha arboblarning fikrlari va motivlarini qayta tiklashi tarixning o'ziga xos xususiyatidir. U tarixchining ongiga ustuvor o'rin beradi. Hech qanday tarixiy voqealarning izchillikda sodir bo'lishi bu hali tarixiy ketma-ketlik, izchillik emas, qachonki hozircha u faoliyat, uning motivlari tarixchining ongida qayta tiklanmaydi degan fikrni uqtiradi. Biz bu fikrni ma'lum holatda yoqlaymiz. Tarixchi yetuk darajada tarixiy bilim, tarixiy tafakkurga ega bo'lsagina o'tmish tarixni o'z tafakkurida ma'lum darajada qayta tiklashi mumkin. Bu fikrimiz ham munozarali bo'lib, bu holatda o'tmish tarixni atroflicha tasviri va tushunchalari faqat tarixchiga bog'liq bo'lib qoladi. E.Xoliqovning fikriga ko'ra tarixiy jarayonning asosiy harakatlanturuvchi kuchi – aql. Hegel bu g'oyaga quyidagicha qaraydi: Tarixda nima yuz bersa bu insonning irodasi bilan sodir bo'ladi, tarixiy jarayon insonlarning faoliyatlari tufayli shakllanadi, insonning irodasi esa harakatda tashqi ifodalanadigan bor yo'g'i uning aqlidir. E.Xoliqovning fikricha insoniyat tarixi bu insonlarning hissiyotlarining namayondasidir. Bunday kechinmalar aql bilan boshqariladi degani emas. Haqiqatan ham, inson doimo ehtiroslar qurshovida yashaydi. Insonni qamrab olgan ehtiros hech qachon uni tark etmaydi va uning faoliyatiga, chiqaradigan qarorlariga bevosita va doimo ta'sir ko'rsatadi. A.Alimov ehtirosarga buyum sifatida qarab, undan insoniyat tarixi

qilinadi deb tushuntiradi. Bir tomondan insoniyat tarixi bu – aqlning tomoshasidir, qaysiki, aql ehtirosni o'zidan o'z maqsadlariga erishish uchun qurol sifatida foydalanadi. A.Alimovning inson tafakkuri to'g'risidagi fikrlari e'tiborga loyiq. Insonning fikri ko'pincha oqilona fikrashdan uzoq bo'ladi deb hisoblanadi. Qaysiki insonning aniq tafakkur qilishi ma'lum bir aniq bir vaziyat bilan bog'liq holda sodir bo'ladi. Biz bu tushunchaga qo'shilgan holda shunday fikrni aytishimiz mumkin: Inson barcha davrlarda ma'lum bir jamiyatda, makonda va zamonda yashaydi. Tarix nazariyasida asosiy e'tibor tarixni real voqelik sifatida o'rganuvchi umumiy muammolar (ontologiya) hamda tarixni bilish sifatida o'rganishga (gneseologiya) qaratiladi, bog'liq holda sodir bo'ladi. Shu sababli inson tafakkurini va faoliyatini jamiyatdan tashqari va undan ajratib olgan holda tahlil qilish mumkin emas. Kollingvud Gegelning bu fikriga qo'shilgan holda quyidagi fikrni ilgari suradi : "Tafakkur insonni o'zida ekan rivojlanmay qolmaydi; u doimo aniq odam va aniq vaziyat bilan bog'langan va har bir tarixiy personaj har qanday tarixiy vaziyatda bu odam bu ma'lum vaziyat doirasida imkoniyat darajasida ratsional darajada harakat qilishi mumkin va uning o'rnida bo'lgan har qanday kishi undan ko'ra kattaroq ishni qila olmaydi". O'tmish tarixni tahlil qilganimizda ko'p hollarda tarixiy shaxslarning faoliyati bizga mantiqiy aqlsizlik, aqlga sig'maydigan halokatli bo'lib ko'rinadi.

Beruniy tarixni o'rganishda tahlil qilish va so'ng xulosalar chiqarish zarurligini tavsiya qilar ekan, uni davrlarga bo'lishi har bir davrning o'ziga xos jihatlarini aniqlash va ana shu usul orqali ijtimoiy hayotga, kishilik jamiyatiga tegishli va asosli baho berish mumkin deb hisoblaydi.

Tarixiy bilishning rivojlanib borishi shunga olib keldiki, metodologiyaga bir yaxlitlik sifatida qarash yoki ayni vaqtda uning u yoki bu jihatlariga munosabat bildirish tobora tushunarli va jonli ravishda, nazariy jihatdan mukammallashtirilgan holda namoyon bo'lmoqda.

Metodologiya bilishning falsafiy nazariyasi, sotsiologiya va tarixshunoslik asosida shakllanadi. Tabiiyki, bilish nazariyasi masalalari bu fanda asosiy o'rin tutadi, biroq bu bilan asosiy e'tibor shunga qaratilishi mumkin emas, balki nazariy bilimlar tarixiy tadqiqotlar amaliyoti bilan mukammallashtirilishi lozim.

Bu holatda odamlar o'z ehtiroslarini aqlan faoliyatlarini vaziyatga mosligini ta'minlaydilar. Qaysiki, mavjud vaziyatga mos bo'lgan ehtiyojgina amalga oshadi yoki qondiriladi. Butun tarixning o'zi butunligicha – tafakkur tarixi va bizga tafakkurning o'z taraqqiyotini namoyish qiladi. Tarixiy jarayon o'z asosida mantiqiy jarayon bo'lib qoladi. Tarixiy o'tishlar vaqt doirasida mantiqiy o'tishlarni aks ettiradi. Tarix bor yo'q mantiqning har xildagi ko'rinishidir, qaysiki, mantiqiy o'tish va borish munosabati almashtirilmagan balki vaqtincha o'tish va borish bo'lib boyitilgan yoki mustahkamlangan. Bundan kelib chiqadiki tarixdagi harakat hech qachon tasodif bo'lmaydi, lekin zaruriy bo'ladi, bizning tarixiy jarayonni bilishimiz esa hech qachon oddiy empirizm bo'lmay u qachonki biz bu jarayonni zaruriylikni o'rnatamiz.

Xulosa o'rnida aytish kerakki tarix fanini o'rganish uchun olib borilayotgan tadqiqotlar ilmiy-nazariy jihatdan asoslanishi zarur va maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki tadqiqotchining tadqiqoti ma'lum bir ilmiy-nazariy asoslarga ega bo'ladi va shu asoslarga tayangan holda tadqiqot olib boriladi. Shu sababli tarix fanidan izlanish olib borayotgan tadqiqotchi yoki tarix

fani o'qituvchisi eng avvalo tarix fanida mavjud bo'lgan, jahon tarixida e'tirof e'tilgan nazariyalarni bilishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2009
2. Xoliqova E. Tarix fanining nazariy asoslari. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020
3. Мустафаев, У. У. (2021). УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ПОЙДЕВОРИ АКЛЛАНАЁТГАН ДАВРДА ФАЛСАФИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЭҲТИЁЖИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 2), 100-105.
4. Турдибоев, Б. Х. (2022). ТАРИХИЙ ЖАРАЁНЛАРНИ ИЖТИМОЙ- ФАЛСАФИЙ БИЛИШНИНГ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(11), 742-749.

